

Iqlim o'zgarishi qishloq xo'jaligiga qanday ta'sir ko'rsatayabdi ?

Abdurahmonova Lazokat Abdivohid qizi

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti talabasi

Isomiddinova Hulkar Umid qizi

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti talabasi

Anatatsiya: Qishloq xo'jaligining Yer yuzasida ishlayotgan barcha odamlarning 1/3 qismi uchun daromad manbai ekanligi ma'lum. Osiyo va Afrikaning ayrim mamlakatlarda aholining yarimidan ko'prog'i qishloq xo'jaligida banddir ! Iqlim o'zgarishi nafaqat oziq- ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmining kamayishiga, balki aholining shu soha bilan bog'liq bo'lgan daromadlariga ham ta'sir ko'rsatadi! Ushbu zanjirni davom ettirish mumkin.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, iqlim o'zgarishlari, moslashish, hosildorlik.

Birinchi qarashda global iqlim shimoliy mamlakatlarda qishloq xo'jaligining rivojlanishiga imkon beradigandek tuyiladi. Biroq, bularning hammasi oddiy emas. Ilgari, boringki, o'ta sovuq bo'lgan joylarda bug'doy yetishtirish uchun, uning iqlimi shu kungacha qishloq xo'jaligi uchun o'ta qulay bo'lgan joylardagi ilish bilan mutanosib bo'lishi kerak. Ikkinchi tomondan, ilgari qulay bo'lgan joylar va, umuman, quruqlikning katta qismi ancha issiq bo'lib qoladi. Endi bu yerlarda yuz yillar davomida madaniylashtirilib kelingan o'sha sabzavot va mevalarni yetishtirib bo'lmaydi, chunki qishloq xo'jaligi yuritishning shakllangan an'analari buziladi, shu tufayli ularni yana qayta yo'lga qo'yish murakkablashadi (yoki umuman mumkin bo'lmay qoladi).

Shunday qilib, qishloq xo'jaligi qayerdadir foydali bo'lsa, qayerdadir uning aksidir. Shu tufayli hozirgi, turli davlatlar uchun "qishloq xo'jaligini global qayta qurish" ning oxirgi natijalarini oldindan aytish ancha murakkabdir.

Qishloq xo'jaligiga iqlimdan tashqari boshqa tabiiy omillarni ta'sirini ham hisobga olish lozim.

O'zbekiston uchun qishloq xo'jaligi sohasi iqtisodiyotining muhim sektorlaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi ko'p jihatdan ob-havo hamda iqlim sharoitlariga bog'liqdir.

Bajarilgan tadqiqotlar natijalariga tayangan holda, kutilayotgan iqlim o'zgarishlarining O'zbekiston qishloq xo'jaligi uchun asosiy salbiy oqibatlarini sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- Ekstremal yuqori havo harorati kuzatiladigan kunlar sonining ortishi;
- Iqlimiy qurg'oqchilikning kuchayishi va qurg'oqchilik takrorlanishining ortishi;
- Jala yomg'irlar hissasining ortishi;

- Qor zahiralari hajmining va barqaror qor qoplami kuzatilgan kunlar sonining qisqarishi;
- Ob-havo rejimining yillararo va mavsumlar ichida o'zgaruvchanligining ortishi;
- Qishloq xo'jaligi ekinlari kasalliklarining va zarargunandalarining rivojlanishi, begona o'tlarning tarqalishi.

Yuqorida qayd etilganlar bilan bir qatorda, qishloq xo'jaligida iqlim o'zgarishining ijobiy samaralari ham namoyon bo'ladi. Ularga vegetatsiya davri davomiyligining ortishi va don ekinlari (bug'doy) hosildorligining ortishi kabilar kiradi.

Qishloq xo'jaligi, O'zbekistonda iqtisodiyot sektorining iqlim o'zgarishiga nisbatan eng nozikqismi bo'lib, uning mamlakat milliy yalpi daromadining shakllanishida muhim o'rin tutishi (YIMning 17 % i) davom etmoqda. Mazkur sektor O'zbekiston oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga juda katta hissa qo'shadi. O'zbekiston paxta tolasi yetishtirish bo'yicha dunyoda yetakchilardan biri hisoblanadi va bug'doy bo'yicha yirik ishlab chiqaruvchilar qatoriga kiradi. O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasida eng asosiy meva va sabzavot yetishtiruvchi hisoblanadi. Ulardan tashqari respublikada kanop va djut ham yetishtiriladi. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi ekinlari ekiladigan umumiy maydon 4 mln gektardan ortiqni tashkil etadi. Shundan sug'oriladigan yermaydonlari 87 % ga teng.

Shunday qilib, qishloq xo'jaligini samarali boshqarish iqlim o'zgarishi bilan bog'liq holda ro'y berishi mumkin bo'lgan xatarlarni ma'lum darajada yumshatish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Qishloq xo'jaligi texnologiyalarini yaxshilash (masalan, sug'orish tizimlari, yuqori sifatli urug'lardan foydalanish, energiyadan foydalanish imkoniyati), yer resurslaridan foydalanishning barqaror usullarini qo'llash, fermerlarning moliyaviy holatini mustahkamlash yoki ularni sug'urtalash va boshqalar qishloq xo'jaligining

iqlim o'zgarishiga moslashishining muhim omillaridan hisoblanadi.

Iqlim o'zgarishlarning O'zbekistonning uchta agroekologik zonalari va beshta asosiy daryolar havzalaridagi qishloq xo'jaligiga ta'siri prognozlari shu soha uchun o'ta muhim bo'lgan harorat o'zgarishlari va yog'inlarning taqsimlanish rejimi ma'lumotlariga tayanadi. Hisoblashlar natijalariga ko'ra, hosildorlikning kamayishi quyidagicha kutilmoqda:

- paxta tolasi – 2030 yilga kelib 4-5 %, 2050 tilga kelib esa 6-10 %;
- kuzgi bug'doy – 2030 yilda 7-9 %, 2050 yilda 14-17 %;
- beda – 2030 yilda 6-7 % va 2050 yilda 9-15 %;
- bog'larda – mos ravishda 6-8 % va 10-17 %.

Iqlim o'zgarishi meva va sabzavotlar ishlab chiqarishga ham ta'sir etadi. Donakli mevalar, ayniqsa, olcha va gilosning pishib yetilishi uchun salqin haroratli kunlar kerak bo'ladi. Ketma- ket bir necha kun issiq bo'lishi changlanishga, mevaning yetilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va natijada hosildorlik ancha kamayadi. Favqulodda qorasovuqlar ham juda katta ziyon keltirishi mumkin. Masalan 2012 yildagi kechikkan qorasovuq AQSH ning Michigan shtatida olchanning 90 % hosilini nobud qildi.

Mo'tadil va ancha sovuq mintaqalarda joylashgan Rossiya va Kanada kabi mamlakatlar yana bir muammoga duch kelishlari mumkin: o'rmon va qishloq xo'jaliklari o'rtasidagi raqobatning o'sishi. Iqlim o'zgarishi tufayli hozirgi kunda o'rmonlar bilan qoplangan joylarda yangi yerlarni o'zlashtirish suratlari ortadi. Buning natijasida o'rmonlarni kesish suratlari ham ortadi. Hatto qishloq xo'jaligi ekstremal holatga yaqin hududlarda (qishloq xo'jaligining eng chekka shimoli) ham 1 ga qishloq xo'jaligi ekinlari bilan band bo'lgan yerlarning mahsuldorligi, baribir, 1 ga o'rmonga nisbatan kattadir. Shuning uchun yangi yerlarni qishloq xo'jaligi maqsadlarida o'zlashtirishni o'ylab, reja asosida amalga oshirish lozim.

Butun dunyo bo'yicha qishloq xo'jaligining yangi iqlimiy sharoitga moslashishiga to'g'ri keladi. Xalqaro oziq-ovqat tashkiloti ekspertlari shunday xulosaga keldilarki, 2030 yildan keyin sayyoramizning ko'pgina mintaqalarida iqlim o'zgarishi tufayli qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligi kamaya boradi. Prognozlarning ko'rsatishicha, eng jiddiy oqibatlar tropik mintaqalarga to'g'ri keladi, chunki bu yerlarda kelajakda yog'inlar miqdorining kamayib borish ehtimoli katta.

Afrikaning tropik mamlakatlarida qurg'oqchilikning kuchayishi, toshqinlar va yog'inlar miqdorining kamayishi tufayli aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash masalalari yaqin o'n yilliklarda eng asosiy muammolardan biri bo'lib qoladi. Butunjahon banki mutaxassislarning baholashlariga, 2030-2040 yillarga kelib dunyo miqyosida o'rtacha haroratning 1,5-2, 0C ga ko'tarilishi va yog'inlar miqdorining kamayishi natijasida makkajo'xori, tariq va jo'xori (sargo) yetishtiriladigan maydonlar 40-80 % ga kamayadi.

Meksikada qurg'oqchilik tufayli bu mamlakatda asosan qishloq xo'jaligi ekini hisoblangan maysa (makkajo'xori) yetishtirishga yaroqli yerlar maydoni qisqaradi. Janubiy-Sharqiy Osiyoning asosiy donli ekini – guruchdir. U yirik daryolarning deltalarida yetishtiriladi. Okeanda suv sathi ko'tarilishi bilan daryolar deltalaridagi past joylar okeanning sho'r suvi bilan ko'miladi, bu esa ekinlarning nobud bo'lishiga olib keladi. Dengizda suv sathining ko'tarilishidan guruch yetishtirish bo'yicha dunyo markazlaridan biri hisoblangan Vetnamning Mekong daryosi deltasidagi hududlar ayniqsa ko'proq zarar ko'radilar. Bu yerda dengiz suvi sathining atigi 30 sm ga ko'tarilishi mazkur ekin turi ishlab chiqarishini 11 % ga kamaytirishi mumkin.

Shunday qilib, qishloq xo'jaligi uchun eng katta xavfli iqlim o'zgarishi namoyon bo'lishini belgilaydigan havo haroratining ko'tarilishi, yog'inlar taqsimlanish rejimining o'zgarishi, dengiz sathining ko'tarilishi (sohil bo'yi pastliklarida) va tabiiy ofatlar

o'chog'i hisoblangan joylarda tez-tez bo'lib turadigan qurg'oqchiliklar hamda suv toshqinlari tug'diradi. Bu o'zgarishlar qishloq xo'jaligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, oziq-ovqat bilan ta'minlash muammosini yanada tig'izlashtiradi.

agar jazirama issiq va qurg'oqchilik natijasida taqchil bo'lib qolgan yegulik taom iflos idishlarda, yuvilmagan qo'llar bilan tayyorlansa uni gigena qoidalariga mos holda to'g'ri saqlab ham bo'lmaydi. Natijada bunday yegulik odamlar sog'lig'i uchun xavfli bo'lib qoladi.

Xulosa qilib aytganda, iqlim o'zgarishi qishloq xo'jaligi uchun, hatto shimoliy mamlakatlarda ham, faqat ijobiy natijalar bera olmaydi. Shuning uchun katta yo'qotishlarning oldini olish maqsadida qishloq xo'jaligidagi o'zgarishlarni o'ta sinchkovlik va diqqat bilan rejalashtirish lozim. Bunda, agar imkoniyat bo'lsa, iqlim ilishidan biror manfaat ko'rishga ham harakat qilish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Красная книга Республики Узбекистан. II том. Животные. Ташкент: «Chinor ENK», 2009.

2. ТНС – Третье национальное сообщение Республики Узбекистан по рамочной конвенции ООН об изменении климата. – Т., 2016.

3. Шестой Национальный Доклад Республики Узбекистан о сохранении биологического разнообразия / под общей редакцией Б.Т. Кучкарова / Ташкент, 2018. – 235 с.

4. www.fvat.uz - Наука и жизнь Узбекистана. Научный журнал. Биоразнообразие – это жизнь. 1-2 выпуск, 2013 год.

5. www.climate.uz – информационный сайт по вопросам изменения климата Центра гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет)

/ ЮНЕП